

HUDUDLAR INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI (Jizzax viloyati misolida)

O'razaliyeva Nilufar Tangriberdi qizi

Bank-moliya akademiyasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15245459>

Annotatsiya: Ushbu maqola hududlar investitsion jozibadorligini oshirish masalalari xususan, Jizzax viloyatining investitsion salohiyati, mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari tahlil qilinadi. Investitsion jozibadorlikni oshirish uchun takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Investitsion jozibadorlik, investitsion salohiyat, investitsiya muhiti, hududiy rivojlanish, Jizzax viloyati, davlat-xususiy sheriklik, infratuzilma.

WAYS TO INCREASE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF REGIONS (on the example of the Jizzakh region)

Urazaliyeva Nilufar Tangriberdi kizi,

Master student of Academy of Banking and finance

Annotation: This article analyzes the issues of increasing the investment attractiveness of the territories, in particular, the investment potential of the Jizzakh region, the existing problems and ways to solve them. Proposals have been developed to increase investment attractiveness.

Keywords: investment attractiveness, investment potential, investment environment, territorial development, Jizzakh region, public-private partnership, infrastructure.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ (на примере Джизакской области)

Уразалиева Нилуфар Тангриберди кызы,

Магистрант Банковско-финансовой академии

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы повышения инвестиционной привлекательности регионов в частности, анализируется инвестиционный потенциал Джизакской области, существующие проблемы и пути их решения. Разработаны предложения по повышению инвестиционной привлекательности.

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционный потенциал, инвестиционный климат, территориальное развитие, Джизакская область, государственно-частное партнерство, инфраструктура.

O'zbekiston iqtisodiyotining rivojlanishida hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish muhim ahamiyatga ega. Investitsiyalar hududlarning iqtisodiy o'sishini ta'minlash, yangi ish o'rinlari yaratish va aholining turmush darajasini yaxshilashga yordam beradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish, xorijiy investitsiyalarni jalb qilishni rag'batlantirish va sarmoyadorlar uchun qulay sharoit

yaratish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan[1]. Bu borada milliy iqtisodiyotni modernizatsiyalash va diversifikatsiyalash, ishlab chiqarishni mahalliyashtirish, eksport salohiyatini oshirish, hududlarda zamonaviy ishlab chiqarish va infratuzilma obyektlarini barpo etish bo'yicha izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, hududlarning investitsion jozibadorligini kompleks baholash, investitsion salohiyatdan samarali foydalanish, investitsion qarorlar qabul qilish jarayonlarini optimallashtirish va investitsion faoliyatni tashkil etishning zamonaviy mexanizmlarini joriy etish masalalari chuqur ilmiy tadqiqotlarni talab etadi.

Jizzax viloyati O'zbekistonning istiqbolli hududlaridan biri bo'lib, katta investitsion salohiyatga ega. Biroq, viloyatning investitsion jozibadorligini oshirish uchun bir qator muammolarni hal qilish zarur.

Hududlar investitsion jozibadorligini oshirish masalalari ko'plab tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, investitsion jozibadorlikni oshirish uchun qulay investitsiya muhitini yaratish, infratuzilmani rivojlantirish, soliq imtiyozlari berish va davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish zarur. O'zbekistonlik olimlar ham hududlarning investitsion salohiyatini baholash, investitsiya muhitini yaxshilash va investitsiyalarni jalb qilish masalalari bo'yicha tadqiqotlar olib borishgan. Biroq, Jizzax viloyatining investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos xususiyatlari va muammolari yetarli darajada o'rganilmagan.

Hududlarning investitsion jozibadorligini tahlil qilish natijalari shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston Respublikasida mintaqalar o'rtasida investitsion faollik ko'rsatkichlari bo'yicha sezilarli tafovutlar mavjud. Xususan, poytaxt Toshkent shahri va Toshkent viloyati eng yuqori investitsion salohiyatga ega bo'lib, bu hududlarda transport-logistika infratuzilmasining rivojlanganligi, malakali kadrlar mavjudligi va katta bozor sig'imi kabi omillar muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, Navoiy va Andijon viloyatlari ham yuqori investitsion jozibadorlik ko'rsatkichlariga ega bo'lib, bu hududlarda erkin iqtisodiy zonalar va sanoat klasterlarining samarali faoliyati, eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarishning rivojlanganligi kuzatilmoqda. Ayni paytda Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qashqadaryo va Jizzax viloyatlarida investitsion faollik nisbatan past bo'lib, bu hududlarda investitsion infratuzilmani rivojlantirish, kadrlar salohiyatini oshirish va biznes muhitini yaxshilash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar ko'rish zarurligini ko'rsatmoqda[2].

Xususan, Jizzax viloyatida asosiy oqtisodiy ko'rsatkichlar 2024 yil yanvar - dekabrda holati quyidagicha edi:

	<i>Ko'rsatkichlarnomi</i>	<i>Mlrd so'm</i>	<i>2023-yil yanvar-dekabriga nisbatan foiz hisobida</i>
	Yalpi hududiy mahsulot	43 057,9	105,3
	Sanoat mahsuloti	25 812,4	107,2
	Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi mahsulot (xizmat) lari	30 146,1	101,2
	Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar	23 058,6	141,5
	Qurilish ishlari	6 279,4	107,8
	Yuk aylanmasi (mln tn–km)	1 109,0	100,5
	Yo'lovchi aylanmasi (mln yo'lovchi.–km)	2 650,0	101,1
	Chakana savdo tovar aylanmasi	11 590,6	109,5
	Xizmatlar, jami	20 069,5	113,8
	Tashqi savdo aylanmasi, (mln AQSH doll.)	2 010,4	140,4
	Eksport	208,1	118,5
	Import	1 802,3	143,4
	Saldo (+,-)	-1 594,2	x

Jizzax viloyatining investitsion jozibadorligini oshirish bilan bog'liq asosiy muammolar quyidagilardan iborat:

- Infratuzilmaning yetarli emasligi: Viloyatda transport, energetika va kommunal infratuzilma yetarli darajada rivojlanmagan.

- Birokratiya va korrupsiya: Tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishda birokatiya va korrupsiya muammolari mavjud.
- Malakali kadrlar yetishmasligi: Viloyatda malakali kadrlar yetishmaydi.
- Marketingning sustligi: Viloyatning investitsion salohiyati yetarli darajada targ'ib qilinmaydi.

Tadqiqot natijalariga asoslanib, hududlarning investitsion jozibadorligini yanada oshirish uchun quyidagi strategik yo'nalishlar taklif etiladi:

- Infratuzilmani rivojlantirish: Transport, energetika va kommunal infratuzilmani modernizatsiya qilish va yangi infratuzilma ob'ektlarini qurish.
- Byurokratiya va korrupsiyaga qarshi kurashish: Tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishni soddalashtirish va korrupsiyaga qarshi kurashish.
- Malakali kadrlar tayyorlash: Kasb-hunar kollejlari va oliy o'quv yurtlarida malakali kadrlar tayyorlashni tashkil etish.
- Marketingni kuchaytirish: Viloyatning investitsion salohiyatini targ'ib qilish bo'yicha marketing kampaniyalarini o'tkazish.
- Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish: Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda davlat-xususiy sheriklik mexanizmlaridan foydalanish.
- Soliq imtiyozlari berish: Investitsiya loyihalarini amalga oshirayotgan tadbirkorlarga soliq imtiyozlari berish.

Xususan, Jizzax viloyatining investitsion jozibadorligini oshirish bo'yicha SWOT tahlil asosida ko'rib chiqamiz:

SWOT-tahlil diagrammasi

Kuchli tomonlari	Zaif tomonlari	Imkoniyatlar	Tahdidlar
Geografik joylashuv	Infratuzilmaning yetarli emasligi	Investitsiya muhitini yaxshilash	Global iqtisodiy inqirozlar
Tabiiy resurslar	Byurokratiya	Infratuzilmani rivojlantirish	Raqobatning kuchayishi
Ishchi kuchi	Korrupsiya		Siyosiy beqarorlik
Erkin iqtisodiy zona			

Ekspert baholash natijalariga ko'ra, hududlarning investitsion jozibadorligiga eng kuchli ta'sir ko'rsatuvchi omillar sifatida transport-logistika infratuzilmasi (0.92 ball), malakali ishchi kuchi mavjudligi (0.88 ball) va mahalliy xom ashyo bazasi (0.85 ball) alohida ajralib turadi. Bu esa hududlarda investitsion muhitni yaxshilash bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqishda aynan shu yo'nalishlarga ustuvor ahamiyat berish zarurligini ko'rsatadi.

Jizzax viloyatining investitsion jozibadorligini oshirish viloyatning iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashning muhim sharti hisoblanadi. Yuqoridagi takliflarni amalga oshirish viloyatga investitsiyalarni jalb qilishga va iqtisodiy o'sishni ta'minlashga yordam beradi.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni.
2. Rahmatullayev B.Ch. Hududlarning investitsion jozibadorligini oshirishning nazariy-uslubiy asoslarini takomillashtirish // Экономика и социум. 2024. №12-2 (127).
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 14 fevraldagi "2023-2025 yillarda hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish dasturi to'g'risida"gi PQ-456-son qarori.

INNOVATIVE
ACADEMY